

ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Салихов Тимур Мансурович

Бухарский государственный университет исследователь - стажер

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285291>

Аннотация: В данной статье рассматривается роль деятельности в формировании сознания учащихся начальной школы, значение игры, которая является основным видом деятельности для учащихся начальной школы.

Ключевые слова: Деятельность, Педагогика, Механизм, Сознание, Психология, Личность, Индивид.

В результате многих исследований было признано, что роль окружающей среды и этноистории очень важна для умственного и физического развития детей. Из истории каждой нации можно узнать, что главная цель – формирование механизмов разной направленности в сознании каждой нации через ее национальные игры.

Ян Амос Коменский рассматривал игру как необходимую форму деятельности ребенка, соответствующую его природе и склонностям. По его мнению, игра представляет собой серьезную мыслительную деятельность, в которой развиваются все проявления способностей ребенка, в игре расширяется и обогащается круг представлений о бытии и мире, развивается речь. Во время игры ребенок дружит со сверстниками и развивается. Ю. А. Коменский рассматривал игру как условие счастливого детства и гармоничного развития ребенка и советовал взрослым обращать внимание на детские игры и мудро направлять их. Кроме того, ребенок в основном определяет свои будущие цели через игру, П.Ф. Лестгафт говорит, что дети отражают впечатления, которые они получают от своего окружения, в своих играх. Такая деятельность имеет большое значение в развитии ребенка. Таким образом, передовые ученые и педагоги своими наблюдениями и научными исследованиями доказали, что игра является общественным явлением и что в игре находит отражение окружающее бытие.

В формировании каждого человека мы можем видеть, что организация мыслительной деятельности посредством игр хорошо сохраняется в детской памяти для их формирования с раннего детства. Общеизвестно, что чем лучше и больше ребенок занимается игровой деятельностью, тем лучше развивается умственная деятельность. В принципе, мы знаем, что детям нужно время, чтобы привыкнуть к начальному школьному образованию, и многим детям трудно привыкнуть к школьному обучению после дошкольного образования. Учитывая это, если учителя начальных классов, исходя из своей компетенции, организуют каждое умственное задание для младших школьников через игровую деятельность, ребенку будет легче получать информацию.

Исследования, проведенные известными педагогами-учеными, показали, что воздействовать на содержание, организацию, структуру, нравственные отношения детей, уровень развития детской игры можно путем комплексного руководства игрой. Детская игра различна по своему содержанию, характеру и организации. Исследователи установили, что творческие игры придумывают сами дети. Предусмотренных правил не будет. Правила игры определяются самими детьми во время игры. Содержание и правила игр с правилами определяют взрослые. К играм с

правилами относятся: дидактические игры, активные игры, музыкальные игры, развлекательные игры.

Игра является особым средством развития и воспитания детей. Педагоги и психологи считают игру ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Благодаря игре формируются качества, обеспечивающие переход ребенка на более высокую ступень развития, происходят существенные изменения в его психике, что считается одним из важных факторов современного воспитания.

Важно, чтобы обучение проходило в игровой форме и было направлено на общее развитие ребенка.

Уникальность детской игры в том, что в ней отражается окружающая жизнь, деятельность людей, труд, поступки, их взаимодействие в процессе труда. Во время игры помещение может быть морем, лесом, метро, вагоном для детей. Ребенок никогда не играет спокойно, даже если он играет один, он разговаривает с игрушкой, общается с персонажем, которого изображает, с матерью, пациентом, врачом, словом, говорит вместо всех. Слово помогает лучше раскрыться образу.

Виды игровой деятельности, влияющие на формирование учащихся начальной школы, можно разделить на несколько групп.

Эти игры специально придуманы для обучения и воспитания, в них есть определенные правила и ожидается определенный результат. По сути, дидактическая игра представляет собой синтез обучения и игры. В нем ставятся дидактические задачи, определяются правила и меры игры, заранее прогнозируется результат. Игра основана на собственных играх детей. Чем интереснее эти действия, тем эффективнее и интереснее игра. Менеджер поведения учителя устанавливает правила игры. Как только игра заканчивается, необходимо подвести итоги. При этом каждый ребенок должен быть поощрен в зависимости от результата игры, и, конечно же, пусть его поощрение послужит силой для его дальнейшей деятельности.

В игре, являющейся ведущей формой деятельности, речевая функция слова связана с заменой одних предметов другими. Объекты-модификаторы имеют дело с отсутствующими элементами. Символом может служить любой реальный объект, который заменяет другой объект.

Психические качества и психические и личностные особенности ребенка формируются с помощью игры. Со временем через игровую деятельность формируются другие виды деятельности, важные для дальнейшей жизни человека. Игра развивает память и внимание, ведь ребенку необходимо обращать внимание на детали, чтобы успешно войти в игровую ситуацию. Воображение возникает благодаря ролевым играм. Играя в разных ролях, ребенок создает новые ситуации.

В заключение, при обучении младших школьников неправильно возлагать на их сознание ту же нагрузку, что и на старших школьников. На определенный период времени одной из важных задач является заинтересовать учащихся начальных классов посредством большего количества игр, чтобы они могли привыкнуть к новой среде. Существует множество педагогических и психологических игровых методов, играющих очень важную роль в становлении учащихся, и игровых методов, интересно определяемых рисованием. По этой причине одной из основных задач учителей начальных классов является приучение их к этой среде.

References:

1. Салихов Т. и др. Psychological Characteristics Of Increasing Cognitive Activity In Elementary School Students //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.
2. Salixov S. M., Salixov T. M. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 1013-1019.4.
3. Salixov S. M. et al. Musobaqa oldi sportdagi stress va tayyorgarlikning psixologik tomonlari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1039-1044.
4. Salixov S. M. et al. Hissiy irodaviy boshqaruv namoyon bo'lishining yosh va jins xususiyatlariga bog'liq o'zgarishi //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 915-920.
5. Salixov S. M. et al. Sport jarayonlarida o'zini o'zi boshqarish hissiy jarayonlarning o'ziga xosligi //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1087-1092.
6. Lukmanovna U. M. HADISLARDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYA TALQINI VA UNI O'QUVCHILARDA SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 158-161.
7. Umedjanova M. L. et al. Yoshlarning ma'naviy tarbiyasida "Qobusnoma" asarining o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1109-1114.
8. Salixov T. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.
9. Mansurovich S. S. METHODOLOGY OF ORGANIZING PHYSICAL EDUCATION LESSONS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 107-111.
10. Salixov T. Sportchilarning irodaviy sifatlarini shakllantirishda psixologik yondashuv //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
11. Umedjanova M. L., Salikhov S. M., Salikhov T. M. The Role of National Education in Preparing Young People for Family Life //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 271-276.
12. Салихов Т. и др. Psychological Characteristics Of Increasing Cognitive Activity In Elementary School Students //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 7. – №. 7.
13. Salixov S. M., Salixov T. M. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 1013-1019.4.
14. Salixov S. M. et al. Musobaqa oldi sportdagi stress va tayyorgarlikning psixologik tomonlari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1039-1044.
15. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
16. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINIF MATEMATIKA TA'LIMINI IJODIY TASHKIL ETISHDA TA'LIM TAMOYILLARINING O 'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.

17. Jobirovich, Yarashov Mardon. "Advantages of the Introduction of Digital Technologies into the Educational Process." Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 7 (2021): 17-20.
18. Jobirovich Y. M. The Role Of Digital Technologies In Reform Of The Education System //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 461-465.
19. Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
20. Ярашов М. ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИŇ О'РНИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
21. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO VAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.